

ISLOM KARIMOVNING HAYOT YO'LI

Tirkasheva Umida O'ktam qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti xususiy huquq (fuqorolik va biznes) fakulteti

1- bosqich talabasi

Uktamovnaumida873@gmail.com

nomer: 88-181-03-05

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10648909>

Annotatsiya: Ushbu maqolada biz hurmatli birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovning hayot yo'liga yana bir bor nazar tashlaymiz, ularning SSSR davridan toki mustaqillik davrigacha boshlaridan kechirgan voqea- hodisa, qiyinchiliklar haqda, Hamda O'zbekistonning rivoji uchun qo'shgan hissalarining beqiyosligi yana bir bor eslashimiz lozimdir.

Kalit so'zlar: Birinchi prezidentimiz I.Abdug'aniyevich Krimov xotirasi, tug'ilgan yillari, davlat tashriflari, prezidentimiz hayot yo'llari, biografiyasi, mustaqillik yillari, islohatlar , SSSR davrida O'zbekiston, mustaqil O'zbekiston

O'zbekiston Respublikasi Samarqand shahri Bibixonim ko'chasi 124-uy 1938-yil bo'lajak mustaqil O'zbekistonning asoschisi hamda birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov otalari Abdug'ani ota va Sanobar aya oilasida dunyoga keladi, ular oilada sakkiz farzand bo'lib yetti aka- uka va bitta singillari bo'lgan , prezidentimizning bolaligi urush va urushdan keyingi yillarga to'g'ri keladi , albatta urushdan keyingi davrda barchaning hayoti qiyin kechgani sir emas, ularning otalari Abdug'ani aka mashxur xizmatchi va mahallada yuqiri hurmatga ega inson edilar, ularning onalari Sanobar aya esa otalari o'z davrining mashxur mullalaridan edi , ilm-marfatga tashna Sanobar aya o'z farzandlarini ham shunday o'stiradilar. Bu haqida hurmatli birinchi prezidentimiz ham ko'p bora so'zlab beradilar, ularning eslashicha onalari birinchi prezidentimizni ko'p bora qarindoshlari, akalari va opalarinikiga olib borganlarini haqida ko'p bora gapirib beradilar. Nutqlaridan birida birinchi prezidentimiz " Inson bolasini ona dunyoga keltiradi , oq yuvib oq taraydi, uni beg'araz mehr bilan to'yintiradi, inson qalbida neki oliy janob tuyg'ular ona mehri bilan vatanga muhabbat hisi ona suti, allasi bilan qon qonimizga singadi, ongimizga kiradi shu sabab ona Vatan, Vatan ona deb ataladi" . Ularning uylarida uchyuz metr masofada 21- sonli umumtalim maktabida ta'lim oladilar va ushbu maktabda o'z tirishqoqligi bilan rus tilini no'ldan o'rganib, a'lo baholarga bitiradi. 1955- yil Samarqand viloyatiga ajratilgan yagona oltin medalni qo'lga kiritadi. Maktab tahsili vaqitda aviamadel yo'nalishiga mehr qo'ygan va muntazam to'garakga qatnaydi. Uning aka-ukalari ham o'z davrining zukko insonlari bo'lishishgan Islom Karimov va uning ikki aka ukase fan doktori ham edilar ular favqulodda kuchli xotira egalari edilar.

1991-yil 31- avgust O'zbekiton tarixidan o'chmas iz qoldirgan yilga aylandi chunki aynan shu yil birinchi prezidentimiz Islom Karimov O'zbekistonni mustaqil deb e'lon qilgan edilar. Aynan o'sha yilning dekabr oyida prezidentimiz muqobil saylov asosida birinchi prezidentlik lavozimiga saylanadi. Birinchi prezidentimiz O'zbekisonni yuksaltirish, isloh qilishda yuqori jonbozlik ko'rsatib tarix sahifalarida o'chmas iz qoldirdilar. Mustaqillik fuqarolar urushi, beqarorlik va turli hil kelishmovchiliklarning oldini olishga hizmat qildi.

Karimov davrida tashqi aloqada eng muhim yil 2005-yil hisoblanadi. Masalan O'zbekistonni mustaqilligini birinchilardan bo'lib tan olgan mamlakat AQSh edi va dastlabki aloqalar ham

o'sha davrdan boshlab rivojlandi. Birinchi prezidentimiz 1996-2002- yillarda AQShning Washington shahriga safar qildi va Amerikaning o'sha davrdagi rahbarlari bilan uchrashdi. Hillard Klilton va uning rafiqasi Kliltonxonimlar O'zbekiston rahbari bilan yaxshi til topishganlar. Shuningdek Kliltonxonim 2010-2011-yilda davlat kotibasi sifatida O'zbekistonga safar uyishtiradi. 2005-yil 24-fevral Birinchi prezidentimiz Islom Karimovga Oqsaroyda Belgiya qiroligining mamlakatimizdagi elchisi Daniel Del Marmol xonim ishonch yorlig'ini topshirdi. 2005-yili 5-martda O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Karimovning taklifiga binoan Pokiston Islom Respublikasi Pokiston prezidenti Parvez Musharraf rasmiy tashrif bilan mamlakatimizga keldi. Bundan ko'zlangan masalalar ikki taraflama hamkorlikni rivojlantirish edi. O'zbekiston AQSh, Rossiya, Yponiya bilan aloqalar o'rnatadi va ShHT da birlashgan aloqalar tufayli Xitoy ham O'zbekistonni Markaziy Osiyodagi muhim davlat sifatida qaray boshladi. 2005-yilning 11-marti O'zbekiston AQShning mamlakatimizdagi elchisi Purnellni qabul qiladi. 15-martda esa Islom Karimov Sloveniya Respublikasiga jo'nab ketdi. Slavaniya Respublikasi iqtisodiy va siyosiy jihatdan yuqori pog'anada edi. 2005-yil 4-aprel birinchi prezidentimiz Islom Karimov Dvlat tashrifi bilan Hindiston Respublikasiga jo'nab ketadi. 10-may Prezidentimiz taklifi bilan Koreya Respublikasi prezidenti No Mu Xyon davlat tashrifi bilan keladi. Koreya prezidenti Seul Toshkent munosabatlaridan manfaatdor ekanligini takidlagan edi. 19-may kuni ham prezidentimiz bilan BMTning bosh kotibi Kofi Annan bilan o'rtalarida telefon aloqalari bo'lib o'tdi. 25-may kuni esa prezidentimiz Xitoy xalq respublikasiga davlat tashrifi bilan jo'nab ketdi. O'z nutqlarida prezidentimiz Xitoy- bugungi kunda nafaqat o'z mintaqasi, balki butun dunyoda ko'pchilikning havasini keltiradigan darajada taraqqiy etib borayotgan mamlakat,- degan edilar. 2010-2016-yillarda ham tashqi siyosatda katta o'zgarishlar bo'lib o'tdi. 2015-yil 7-yanvar kun Oqsaroyda 4 mamlakat elchisi ishonch yorliqlarini topshirishdi ushbu davlatlar Misr Arab Respublikasining mamlakatimizdagi elchisi G'ada al-G'annam, Vetnam Sotsialistik Respublikasi elchisi Fam Van Fao, Hindiston respublikasi elchisi Vikram Doraisvami, Indoneziya Respublikasining elchisi Alit Santika lar edi. 27-yanvar kunida ham AQSh ning mamlakatimizdagi elchisi Pamela Spratlen ishonch yorlig'ini topshiradi. Bulardan so'ng ham ko'plab mamlakatlar prezidentlari davlat tashriflari bilan mamlakatimizda bo'ldilar. 1- may kuni prezidentimiz Oqsaroyda Koreya Bosh vaziri o'rin bosari, moliya vaziri Chon Kyong Xvanni qabul qildi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad iqtisodiyotning elektr energiyasi bo'yicha elektironika, avtomobilsozlik, to'qimachilik kabi o'nlab sohalarda loyihalarni imzolashdan iborat edi. Shuningdek Jnubiy Koreyaning O'zbekiston iqtisodiyotiga kiritgan puli 5 milliard AQSh dollaridan oshgan edi. 8-may kuni Birinchi prezidentimiz Islom Karimov ROssiya prezidentining taklifi bilan Rossiyaga yo'l oladi. Maskva shahrida o'tqazilayotgan fashistlar ustidan qozonilgan g'alabaning 70 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar doirasida Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi uchrashuvida ishtirok etadi. Ushbu tadbirda prezidentimiz nutq so'zlaydilar va unda " jonini fido qilib, yer-yuzida tinchlikni va ozodlikni himoya qilgan barcha insonlarni misilsiz matonati, qahramonligi, jasorati xotiramizda hamisha qolishini,- aytib o'tdilar.

Birinchi prezidentimiz nafaqat tashqi siyosatda balki madaniy merosda ham o'zlarining o'chmas izlarini qoldirganlar. Eng birinchi yozgan kitoblari "O'zbekistonning o'z istiqloli va taraqqiyot yo'li" (1992), "Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q" (1998), "Tinchlik uchun kurashmoq kerak" (2001), eng muxim kitoblaridan biri " Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch" (2008).

Ushbu asarlarda asosan iqtisodiyot, ijtimoiy-siyosiy taraqqiyotning eng dolzarb maslali yoritilgan. Bundan tashqari ularning asarlari ingliz, rus, fransuz, arab va boshqa bir qator tillarga tarjima qilingan. Va bir qator davlatlar aro mukofotlar sohibi bo'lganlar, shuningdek o'zlari ham bir qancha ordenlarni mamlakat miqiyosida davlat ordenlari ro'yhatiga kirtgan shulardan biri 2007-yilning oktyabr oyida YuNESKO "Buyuk ipak yo'li" oltin medali sovrini edi. Bundan tashqari ham bir necha yillar mobaynida ko'plab sovrinlarni ham mukofotlar orasiga qo'shgan, 1997-yil "Amir Temur" ordeni va bir qator qahramonlik ordenlarini ham amalga kiritgan.

Mutxish 2016-yilning 2-sentabr kuni Toshkent shahrida Bosh uchragan kasallik tufayliy vafot etdilar, bu kun ham 1-senabr kabi o'zbek xalqi qalbida o'chmaz iz qoldirdi. Ularning xotiralarini umir boqiy qilish uchun Shavkat Miromonovich Mirziyoyev 2017-yil 25-yanvarda chiqargan qaroriga binoan 2016- yilning oktyabr oyida Islom Karimov nomidagi Respublika xayriya jamoat fondi tuzildi, Smarqand shahrida Prezidentimiz dafn etilgan joyda yodgorlik majmuasi tashkil etildi, Toshkentdagi Oqsaroyda Islom Karimovning ilmiy-ma'rifiy yodgorlik majmuasi tashkil etildi, oliy o'quv yurtlari uchun Islom karimov nomidagi davlat stependiyasi joriy etildi, Islom Karimov xotirasiga bag'ishlab ko'plab kinolar, adabiy asarlar, hujjatlar yaratildi, 2018-yilda Rossiyadagi elchi xonada Islom Karimov nomidagi xiyobon tashkil etilib uning markazida Karimovning haykali joylashtirildi. Toshkent davlat texnika unversiteti, Asakadagi avtomobil zavodiga va bir qator majmualarga birinchi prezidentimiz nomi berildi va xotirasi abadiylashtirildi. Shu bilan Karimovning xotirasi nafaqt Yoshi kattalar balki kelajak avlod uchun ham abadiylashtirildi. Islom Karimov chinakam o'zbek o'g'loni chinakam davlat arbobi edi. Ularning yorqin xotiralarini yodimizda butun umr qoladi. Rahmat o'zbek xalqining otasi!

References:

1. <https://islomkarimov.uz/uz/page/tashqi-siyosat-2005-yil>
2. https://uz.wikipedia.org/wiki/Islom_Karimov
3. <https://www.amerikaovozi.com/a/3492217.html>
4. <https://www.ozodlik.org/a/2157751.html>